

Inddragelse af lokale og oprindelige folk i forsvars- og beredskabsopgaver i Arktis

sdu.dk/cws

Signe Winter Lindbjerg

Jeppe Strandsbjerg

2026

#Center for War Studies, University of Southern Denmark

CENTER FOR
WAR
STUDIES

Inddragelse af lokale og oprindelige folk i forsvars- og beredskabsopgaver i Arktis

Skrevet af Signe Winter Lindbjerg og Jeppe Strandsbjerg

Udgiver:

Center for War Studies

Syddansk Universitet

Campusvej 55

5230 Odense M

Email: cws@sam.sdu.dk

Hjemmeside: sdu.dk/cws

Design og produktion:

Sanne Timmermann, grafisk center, SDU

ISBN:

97887-85464-23-1 (trykt udgave)

97887-85464-24-8 (digital udgave)

Copyright

© 2026, forfatterne og Center for War Studies

Indholdsfortegnelse

Forord	2
Om forfatterne	2
Executive summary	4
1. Indledning	6
2. Civilsamfundets rolle og relation til forsvaret i Grønland	8
3. Fremgangsmåde: case-valg og begreber om inddragelse	12
4. Metode	14
5. Baggrunde for lokal inddragelse i Canada og Island	16
6. Organisation, rekruttering og fastholdelse	18
Lokal forankring	18
Aflønning, administration og mødet mellem lokale og centrale interesser	21
Ungdom, diversitet og rekruttering	22
7. Uddannelse og træning	26
8. Diskussion af operativ effekt og perspektiver	30
9. Konklusion	34
10. Litteraturliste	36
11. Appendiks 1: Interviewoversigt	40

Forord

Idéen til at skrive denne rapport opstod i foråret 2024. Vi gik i gang med de første interviewforberedelser i december 2024 og fortsatte i foråret 2025. Efter årsskiftet var Forsvarets rolle i Grønland blevet et varmt samtaleemne, og med Delaftale 1 om Arktis og Nordatlanten under forsvarsforliget 2024-2033 blev idéen om grønlandske rangers præsenteret. Dette varslede et konkret politisk fokus på rapportens emne. Rapporten var fra starten tænkt som en erfaringsopsamling, der kunne spille ind i en længere, men mindre politisk eksponeret diskussion om lokal inddragelse i Arktis. Det har vi søgt at holde fast i, mens vi samtidig har søgt at kontekstualisere disse erfaringer op imod idéen om en Rangers-model i Grønland. Vi satte punktum for de sidste samtaler med interessenter og informanter i slutningen af januar 2026.

Vi vil gerne sige **en stor tak** til vores interviewpersoner (se appendiks 1), der har bidraget med deres indsigter om og erfaringer med lokal inddragelse. Uden jer var rapporten selvsagt ikke blevet til. Tak for jeres tid og viden. Yderligere vil vi gerne takke alle fra J9 ved Arktisk Kommando, som både har stillet op til indledende interviews, diskussion af rapportens indhold undervejs og åbnet dørene for en foreløbig præsentation af rapportens indhold d. 21. august 2025. Rapporten blev initieret ved – og er delvist finansieret af – Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Tak, og især tak til vores dygtige kollegaer, der har givet feedback på tidligere versioner af rapporten: Jon Rahbek-Clemmensen, Peter Viggo Jakobsen, Kristian Søby Kristensen og Søren Bregnhøj-Gelvad. Også stor tak til Martin Ditlevsen og Snorre Greil for, at vi har måttet låne jeres tid af flere omgange til både baggrundsinformation, interview og

feedback. Tak til Viktor Munck og Maria El Youssif for assistance med litteratursøgning.

Den 25. januar 2026 præsenterede vi for første gang rapporten til et offentligt seminar på Ilisimatusarfik – tak til Nasiffik, Center for Udenrigs- og Sikkerhedspolitik for værtskab ved arrangementet, og tak til Rasmus Leander Nielsen og Najaaraq Demant-Poort for at stille op, læse rapporten og bidrage til en fantastisk faglig debat. Endelig tak til Ingvild Bode for at give rapporten et hjem som Center for War Studies-rapport ved Syddansk Universitet.

Om forfatterne

Signe Winter Lindbjerg er ph.d.-stipendiat ved Center for Grænseregionsforskning på Syddansk Universitet, hvor hun også er tilknyttet Center for War Studies (CWS). Hendes ph.d.-projekt undersøger Grønlands forsvars- og sikkerhedspolitik, og hvordan Grønland og sammenlignelige aktører kan føre og påvirke beslutningsprocesser på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område.

Jeppe Strandsbjerg, ph.d., er lektor ved Center for Arktiske Sikkerhedsstudier, Forsvarsakademiet. Han er tilknyttet Nasiffik, Center for Udenrigs- og Sikkerhedspolitik ved Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet), hvor han har arbejdet siden 2021. Udover interesse for Grønlands udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik er han optaget af Grønlands geostrategiske placering i Arktis. Jeppe har tidligere været seniorforsker (deltid) ved DIIS, været redaktionschef på Djøf Forlag samt lektor ved Copenhagen Business School.

Executive summary

This report examines the experiences of Canadian Rangers in Canada and ICE-SAR in Iceland. Both are initiatives aimed at involving local and Indigenous peoples in military and emergency preparedness tasks. During the process of writing the report, a political decision was made to investigate the feasibility of establishing *Greenlandic Rangers* under the Danish Defence. The report maintains a focus on experiences from Canada and Iceland but seeks to contextualise such experiences in a way that makes them relevant for the discussion about Greenlandic Rangers.

The analysis focuses on the key generic themes *organisation, education and training; recruitment and retention*; and finally, the *operative effect* and how to assess this effect in Arctic social and political environments. The key finding at the organisational level is that success of local involvement in the military tasks requires local embeddedness as a key organisational principle. In both cases we see that a local foundation with a genuine sense of ownership and a notion of serving the local community is decisive for maintaining the enduring success of such organisations. This can pose a challenge to traditional and established military organisations that are usually more hierarchical and centralised. It appears

necessary that organisational structures are put in place that can accommodate local variations in ways of operating and handling the specific tasks – without compromising the key aims.

ICE-SAR is a highly specialised organisation with a specific range of tasks related to SAR operations both on land and in maritime environments. In contrast, Canadian Rangers possess more general skills for a wide array of tasks, making them first responders in SAR operations and enablers of military operations in addition to more general tasks related to sovereignty enforcement. Assessing their operational benefits, however, requires consideration of a variety of criteria for success. To achieve operational effect through the involvement of local and Indigenous peoples in military tasks, it is necessary to establish an organisation that is locally embedded and flexible enough to accommodate cultural differences, both at the local level as well as between central and remote communities, where the need for such an effect is greatest. This requires a balance between drawing on the skills people already possess while simultaneously considering flexible and targeted training initiatives that are meaningful.

Foto: 8 Wing Imaging, Canadian Armed Forces

1. Indledning

Erfaringer med inddragelse af lokale og oprindelige folk i Arktis kan blive et vigtigt tema for udviklingen af Forsvarets tilstedeværelse i og samarbejde med Grønland. Det er der to grunde til. For det første lancerede Delaftale 1 om Arktis og Nordatlanten under forsvarsforliget 2024-2033, at det skal undersøges, om der kan oprettes "grønlandske rangers" under Forsvaret med tjeneste i Grønland. Idéen er inspireret af Canadian Rangers, som er en reservestyrke under det canadiske forsvar. Koalitionsaftalen for den nuværende Nalakkersuisut (regering) bekræfter, "at flere lokale inddrages i det forsvarsmæssige samarbejde", omend rangerkonceptet ikke nævnes direkte.¹ Endelig er det vigtigt, fordi *NATO Warfighting Capstone Concept* fra 2021 fremhæver civilt-militært samarbejde som et led i et fornyet fokus på territorialforsvar og det, de kalder *layered resilience*.² Det kalder på et øget fokus på samspillet mellem Forsvaret og det civile Grønland.

I Grønland er der ikke værnepligt, men værneret – det vil sige, at grønlandske unge har ret, men ikke pligt, til at tjene i Forsvaret. Imidlertid kan der spores et udtalt ønske fra politisk hold i Grønland om, at Grønland skal spille en større rolle i forsvaret af og suverænitethåndhævelse i og omkring Grønland. De grønlandske ønsker, som udtrykker det i *Grønlands arktiske strategi*³ og koalitionsaftalen, er spejlet af både udenrigs- og forsvarsministeriet i Danmark, som længe har ønsket større rekruttering blandt grønlandske frivillige og unge.⁴ I Delaftale 1 om Arktis og Nordatlanten under forsvarsforliget fra januar 2025 blev det annonceret, at der skal arbejdes mod at finde specifikt grønlandsk-baserede løsninger. I Delaftale 2 om Arktis og Nordatlanten fra oktober 2025 stod endvidere, at man "er enige om at fremrykke analysen og stillingtagen til grønlandske

rangers, så beslutningen træffes i 2026".⁵ Denne rapport's formål er at diskutere erfaringer fra Island og Canada, som forhåbentligt kan berige beslutningsgrundlaget om mulige løsninger – der kan forventes at spænde fra et øget samarbejde mellem Forsvaret og civile organisationer til en bestræbelse på at oprette stedbundne reservestyrker under Forsvaret.

Det er ikke kun i Grønland, at sådanne overvejelser gør sig gældende. Både i det nordlige Skandinavien og på tværs af Arktis har man fokus på at inddrage lokale for at styrke beredskabet og forsvarsevnen.⁶ En fællesnævner for store dele af Arktis er en uvejsom geografi med en lav befolkningstæthed. På tværs af Nordamerika diskuteres det, hvordan man bedst kan inddrage lokale og oprindelige befolkninger i den militære opgaveløsning.⁷ Når man som militær instans har ansvaret for forsvar og suverænitethåndhævelse af meget store områder med en meget spredt befolkning, er der tydelige fordele, hvis man kan trække på lokalbefolkning med hensyn til at indberette hændelser og være de første på stedet, hvis hændelser kræver handling. Ud over umiddelbar tilstedeværelse har de lokale typisk et stort kendskab til den lokale geografi og kan derfor færdes i og guide en eventuel indsats.

Evnen til at håndtere kulturelle forskelle mellem civil og militær samt det nationale og regionale, er en central del af civilt-militært samarbejde. I den grønlandske politiske diskurs fylder det i stigende omfang, at man er et oprindeligt folk, og man kigger ofte mod især Canada for at finde modeller for offentlige institutioner som alternativer til den europæiske og danske indflydelse. I den nordamerikanske samtale om sikkerhed i Arktis fylder inddragelsen af oprindelige folk relativt meget, hvorimod den samme tradition ikke findes, når der

1 Atassut, *Demokraatit, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Koalitionsaftale (2025)*.

2 Allied Command Transformation, *NWCC—NATO Warfighting Capstone Concept*.

3 Naalakkersuisut, *Grønlands udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske strategi for 2024-2033*.

4 *Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020*; Forsvarsministeriet, *Forsvarsministeriets fremtidige opgaveløsning i Arktis*.

5 Forsvarsministeriet, *Delaftale 2 om Arktis og Nordatlanten*.

6 Interview 4; for Skandinavien kan man for eksempel følge forskningsprojektet *Total Defence for the 21st Century: Civilian-Military Collaboration in Scandinavia*, ledet af professor Joakim Berndtsson ved Göteborgs Universitet. <https://www.gu.se/en/research/civilian-military-collaboration-in-scandinavia>

7 Interview 4; Interview 6

tales forsvar og sikkerhed i Danmark. Det handler selvfølgelig om kulturforskelle og i hvilket omfang (og hvordan) disse bedst tilgodeses i arbejdet med at øge den lokale inddragelse i forsvars- og beredskabsopgaver. Det vil igen sige, at Forsvaret skal kunne rumme og inkorporere nogle andre praksisser, end man har haft tradition for.

Rapporten her undersøger derfor følgende: *Hvad kan Forsvaret lære af erfaringer fra Canada og Islands arbejde med inddragelse af lokale og oprindelige folk i forsvars-, sikkerheds- og beredskabsmæssig opgaveløsning?*

Island og Canada er valgt, fordi de hver især indgår i diskussionerne om Forsvarets rolle i Grønland. I de seneste år har der desuden været en livlig debat i Grønland om, hvordan man kan få større indflydelse og tage ejerskab i forhold til Forsvarets opgaver i og omkring landet. I den forbindelse er Island ofte blevet fremhævet som en inspirerende model. I nærværende rapport er Island inddraget som den ene case på grund af landets mangeårige og meget velfungerende lokale samarbejde om eftersøgning og redning (SAR) og ulykkesforebyggelse. Canadian Rangers anses i stigende grad som en model, der måske kunne overføres til, eller være inspiration for, Grønland.

Blandt oprindelige folk i Canada, er det canadiske militær historisk blevet opfattet som en koloniserende magt og ikke som ens eget forsvar.

Som major Philippe Branco understregede i vores interview med ham: "Often people in uniform have not been a welcome sight in indigenous communities".⁸ Den historiske relation mellem de oprindelige folk og de arktiske stater gør således, at samarbejdet mellem forsvar og civilsamfund alt andet lige også vil rumme et legitimitetsspørgsmål. Idet en inddragelse af den lokale befolkning samtidig kan øge legitimiteten af den militære tilstedeværelse, vil motivationen til at øge samarbejdet – men også kriterierne for evalueringen af inddragelsens effekt – uundgåeligt indebære et politisk element.

Denne rapport er bygget op som følger: Efter introduktionen følger et afsnit, som kort beskriver Forsvarets aktuelle indsats i Grønland og giver en kort behandling af tidligere analyser, som er relevante for Grønland. Herefter følger et kort afsnit om teori og metode. Dette danner grundlag for analysen, hvor vi sammenligner Canadian Rangers med ICE-SAR i Island. Sammenligningen er bygget op om tre temaer: 1) Organisation, rekruttering og fastholdelse, 2) Uddannelse og træning og 3) Operativ effekt. Afslutningsvis diskuterer og relaterer vi sammenligningen mellem Island og Canada til indsatsen i Grønland og de forskellige succeskriterier, der kan spille ind, når vi skal evaluere inddragelsen af lokale befolkninger i den militære opgaveløsning.

2. Civilsamfundets rolle og relation til forsvaret i Grønland

Diskussionen om en stærkere tilknytning mellem den grønlandske befolkning og Forsvaret er ikke ny. Af Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011–2020 fremgik det bl.a., at man skulle øge samarbejdet om forsvarets opgaveløsning, "herunder inddragelse af grønlandske borgere i varetagelsen af forsvarets kerneopgaver i Arktis".⁹ Det bredere analysearbejde omkring Forsvarets fremtidige opgaveløsning i Arktis, som det fremlægges i AGFOA-rapporten fra 2016, fulgte op på strategien og inkluderede et bilag med en analyse af en "øget involvering af det grønlandske samfund i Forsvarsministeriets opgaveløsning i Arktis". Heri blev det anbefalet at oprette "Grønlands Frivillige Styrke" som en form for beredskabs-hjemmeværn.¹⁰

Samme analyse henviste til rapporten "Samfundshåndhævelse i Grønland,"¹¹ som ligeledes analyserede potentialet for en frivillig involvering med inspiration fra hjemmeværnet i Grønland. Rapporten fokuserede primært på at afsøge muligheden for at benytte den danske hjemmeværnsmodel for en stærkere inddragelse af civilsamfundet i forsvarets opgaveløsning. Rapporten arbejder ud fra præmissen om, at en større inddragelse – eller tættere integration – mellem forsvaret og civilsamfundet er ønskværdig og vil styrke "samfundshåndhævelsen" generelt. Ud over at tale for en tættere inddragelse anbefaler rapporten ikke én samlet model. Dog konkluderes det, at "en egentlig væbnet organisation efter forbillede fra det danske hjemmeværn ikke er den mest hensigtsmæssige"¹² – netop fordi det ikke på daværende tidspunkt var de militære opgaver, der var i fokus. Det primære fokus i rapporten tager som sagt udgangspunkt i den danske hjemme-

værnsmodel – dog henvises der en enkelt gang til Canadian Rangers som en oplagt model til inspiration ifm. en mulig større grønlandsk inddragelse i Sirius.

En lignende rapport med fokus på det maritime domæne så dagens lys i 2017, hvor den norske Arktisforsker Andreas Østhagen stod bag rapporten *Utilising Local Capacities: Maritime Emergency Response across the Arctic*. Som de øvrige bidrag til diskussionen foreslår Østhagen også, at en mere effektiv udnyttelse af lokale ressourcer kan reducere omkostninger og redde liv. Den bringer ikke en bestemt model i spil, men skelner mellem offentlige, kommercielle og frivillige resurser, når det gælder lokale aktører. Opgavekomplekset deler han op mellem informationsopgaver (fx miljøovervågning), responsopgaver (fx SAR) og operationelle opgaver (fx suverænitetshåndhævelse). Logikken er, at forskellige typer lokale ressourcer kan understøtte de forskellige opgavetyper. Analysen er bygget op som en sammenligning af Grønland, ICE-SAR (Island), Canadian Rangers og indsatsen på Svalbard.¹³

I forhold til disse tidligere analyser er vores rapport bygget op omkring erfaringer fra Island og Canada med de to efterhånden velkendte modeller. Vores ambition er ikke at afdække feltet komplet eller vurdere om Canadian Rangers ville kunne fungere hensigtsmæssigt i Grønland. Derimod ønsker vi at bidrage med nogle erfaringer baseret på øjeblikbilleder og på kvalitative vidnesbyrd, som vi uddyber nedenfor.

Fælles for de ovenstående bidrag er ydermere, at de i et vist omfang er blevet overhalet af den poli-

9 Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011–2020.

10 Forsvarsministeriet, *Forsvarsministeriets fremtidige opgaveløsning i Arktis*, 115–38.

11 Kristensen, Hoffmann og Petersen, *Samfundshåndhævelse i Grønland*.

12 Kristensen, Hoffmann og Petersen, 32.

13 Østhagen, *Utilising Local Capabilities*.

Foto: Paamiut, Grønland, Aningaaq Rosing Carlsen - Visit Greenland, Unsplash

tiske virkelighed. Den sikkerhedspolitiske situation i og retorik omkring Arktis har forandret sig siden 2017 og især siden 2022 med Ruslands invasion af Ukraine. Hvor rapporten "Samfundshåndhævelse i Grønland" er skrevet ud fra den præmis, at der ikke er en direkte trussel mod Grønland,¹⁴ er der i dag meget mere fokus på de militære opgaver i Grønland. Samtidig har det politiske landskab ændret sig, så der både er en øget diskussion af det danske forsvars tilstedeværelse i Grønland, samtidig med at ønsket om at afsøge muligheden for grønlandske rangers er præget af en tydelig grønlandsk politisk dagsorden om, at landet skal fylde mere i Forsvarets opgaveløsning i Grønland.¹⁵ Det er samtidig vigtigt at understrege, at der allerede eksisterer en række tiltag, der har til formål at inddrage civilsamfundet i opgaveløsningen i Grønland.

Arktisk Kommando (AKO) har - omend den er under forandring - i nogen grad været en organisation med en markant orientering mod civilsamfundet. Kystvagtsfunktionen for nuværende forbliver en del af den militære opgaveløsning, og samtidig varetages en række andre tiltag ved AKO af sektion J9, som normalt varetager det civil-militære samarbejde. Som optakt til arbejdet med rapporten foretog vi et interview med personel fra J9 ved AKO for at afgrænse og udvælge relevante temaer og tage status på den eksisterende indsats. Nedenstående redegørelse er baseret på dette interview. De primære initiativer for nuværende er:

1. Interforce

Interforce, som er et initiativ under Forsvarskommandoen, har til formål at knytte især erhvervslivet tættere til forsvaret for at understøtte reservestyrken. Initiativet er af dansk oprindelse og har ikke været målrettet grønlandske forhold, selvom der findes en afdeling i Grønland. Det er dog sandsynligt, at der kommer et større fokus på Interforce Grønland i den aktuelle situation med pres fra Trump-administrationen.¹⁶ Der findes ikke en reservestyrke i Grønland.

¹⁴ Østhagen, 3.

¹⁵ Naalakkersuisut, *Grønlands udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske strategi for 2024-2033*.

¹⁶ Der er i januar 2026 ansat en medarbejder i Interforce Grønland, som udelukkende skal beskæftige sig med grønlandske virksomheder. Ligeledes i januar 2026 opfordrede Malene Vahl Rasmussen, borgmester i Kommune Kujalleq, i et oplæg på LinkedIn grønlandske virksomheder til at tage ansvar og melde sig ind i InterForce.

¹⁷ Tal oplyst i opfølgende mail fra Arktisk Kommando, 20. januar 2026.

2. Grønlandsvogterne

Grønlandsvogterne er et initiativ, som blev skudt i gang i 2021. Formålet er at inddrage de lokale - dem, der færdes i fjordene, på havet, isen og i fjeldene - til at indberette forurening, nødstedte samt mistænkelige observationer. Et grundprincip er, at det er let og uforpligtende at melde sig som Grønlandsvogter. Især den Garmin InReach (til satellitkommunikation), som de frivillige får stillet rådighed, er et stort trækplaster. Målt på rekruttering har initiativet hidtil været en meget stor succes, men det er stadig til diskussion, hvor meget og hvilken operativ effekt, man får ud af Grønlandsvogterne. Status pr. 20. januar 2026: 849 medlemmer og 1306 brugere af den mobilapplikation, som er blevet udviklet til indberetning for vogterne.¹⁷

3. Forskningsstøtte

Forskningsstøtte var oprindeligt omdrejningspunktet for oprettelsen af J9 ved AKO med henblik på at inddrage den omfattende forskningsaktivitet, der finder sted i Grønland, i overvågning og mulige redningsaktioner. Forskningsstøtten er ikke umiddelbart central for vores projekt.

4. Arktisk basisuddannelse

Uddannelsen, der startede i 2024, hører formelt under J5 (udvikling og planlægning), men er også relevant for J9's arbejde. Den er meget søgt og umiddelbart en stor succes. Uddannelsen giver et grundlag for at indgå i forsvars- og beredskabsmæssige opgaver, og den omfatter desuden et kort indsatsmodul og et maritimt modul målrettet beredskabs- og maritime opgaver. Formålet er at gøre det lettere for grønlandske unge at uddanne sig til Forsvaret og hermed bidrage til det grønlandske beredskab. Herved bidrager ABU'en også til at komme nærmere det grønlandske ønske om, at flere unge skal kunne spille en rolle i suverænitets-håndhævelsen i Grønland.

Arktisk Basisuddannelse (ABU), 2024, Foto: Peter Dalby/Forsvaret.

Som konklusion på denne gennemgang og vores interview med J9 ser vi to projekter – Grønlandsvogterne og ABU – som er etableret i bestræbelserne på at opnå en større involvering af civilsamfundet. Målt på interessen har begge initiativer har været succeser. Et spørgsmål, som ikke umiddelbart er defineret, er imidlertid hvilken – om nogen – militær operativ effekt de har? ABU-uddannelsen har et bredt sigte i forhold til beredskabsmæssige kompetencer i Grønland.¹⁸ Vi vender tilbage til spørgsmålet om operativ effekt i rapportens afsluttende diskussion.

Det kan umiddelbart være logisk at betragte grønlandske rangers som en model, der kan integrere nogle af de eksisterende initiativer og fungere som en samlende strategisk overligger. Det er dog vigtigt for dén diskussion, at man inddrager allerede eksisterende – i Grønland – organisationer og modeller for beredskab og myndighedsstøtte samt frivillige indsatser i overvejselsen om behov og

mulige løsninger. Her tænkes fx på reservebetjent-samt kommunefogedordningen under politiet eller den frivillige forening Qamutit SAR, som assisterer politi, brandvæsen og AKO i eftersøgninger og redningsaktioner på land i vintermånederne.¹⁹ Hertil kommer et stigende fokus på frivillig opgradering af redningsevner, såsom afholdelse af Wilderness First Responder-kurset i samarbejde mellem *National Outdoor Leadership School* (NOLS), adventure-rejsefirmaet Two Ravens (Nuuk) og Kommunaqarfik Sermersooq i efteråret 2025.²⁰ Som rapporten "Samfundshåndhævelse i Grønland" konkluderede: "Det ville være naturligt at bygge videre på de hybridordninger, der allerede eksisterer i beredskabet og i politiet".²¹

Som nævnt er rapportens formål at opstille erfaringer fra Island og Canada, som ville kunne berige ovenstående diskussion.

18 Jf. mail fra Arktisk Kommando (20. januar 2026) er der "for nuværende kendskab til at tidligere elever er ansat i Politiet i Grønland, Hæren i Danmark, Arktisk basisuddannelse som hjælpeinstruktør samt stationsassistent i Kangerlussuaq."
 19 Fra egen beskrivelse: "Snescooterforeningen Qamutit oprettede i 2011 en frivillig Search and Rescue (SAR) gruppe, som assisterer Politi, Brandvæsen og Arktisk Kommando i eftersøgninger og redningsaktioner på land i vintermånederne." <https://www.qamutit.gl/sar/>
 20 Olsen, "25 nye førstehjælpere i vildmarken,"
 21 Kristensen, Hoffmann og Petersen, Samfundshåndhævelse i Grønland, 39.

3. Fremgangsmåde: case-valg og begreber om inddragelse

Rapporten er bygget op som et sammenlignende studie af Canadian Rangers og ICE-SAR i Island.²² Som tidligere nævnt er Canada en oplagt case, hvilket understreges af Delaftale 1 om Arktis og Nordatlanten, hvor der blev udtrykt ønske om at undersøge potentialet for grønlandske rangers, hvilket er en tydelig henvisning til Canadian Rangers. Herudover har Grønland og det arktiske Canada – især de tre provinser Yukon, North West Territory og Nunavut – mange fællestræk, ikke mindst klima, geografi og terræn, meget spredt beboelse og en fælles inuit-identitet. Dermed spiller Canadian Rangers en rolle på flere niveauer, som er interessant for Forsvaret og Grønland. Island og ICE-SAR er valgt på grund af gode, etablerede erfaringer med lokal inddragelse i SAR-opgaver, ulykkesforebyggelse og det velfungerende samarbejde med kystvagten. Dertil har både Island, lige som Grønland, et rigt foreningsliv og en kultur med fokus på lokalsamfund. ICE-SAR er netop bygget op af redningshold, der fungerer ligesom lokalforeninger. Vi har altså to casestudier – et nordamerikansk og et nordisk.

Samtidig illustrerer de to casestudier nogle forskelle på, om vi taler lokal inddragelse eller oprindelige folks inddragelse. Det er relevant for de kulturelle forskelligheder, som – måske – skal kunne rummes og indarbejdes i den militære praksis. Gennem vores arbejde med rapporten har det vist sig nyttigt at udkrystallisere forskellene på at tænke hhv. *civilt* (de dele af samfundet, som ikke er militære, eksempelvis erhvervs- og foreningsliv), *lokalt* (specifik viden om særlige lokale

forhold og tilstedeværelse) og *oprindeligt* (særlig kendskab, men også ophav og ret til land), hvoraf især sidstnævnte signalerer en kultur og historie, som er anderledes fra den stat, man er en del af. Dermed er det vigtigt, ikke at sætte lighedstegn mellem lokal befolkning og oprindeligt folk.

Når man fastlægger formål, praksis og ønsket effekt af inddragelse, er det således vigtigt at have ovenstående skelnen for øje. Det kan eksempelvis være et mål i sig selv at inddrage oprindelige folk for at øge legitimiteten – eller blot skabe en bedre forståelse – af militær tilstedeværelse, også selvom man ikke får en synligt målbar operativ effekt.

Det kan umiddelbart virke kontraproduktivt at skulle tænke i en identitetsterm som *oprindeligt folk* ud fra et militært organisatorisk perspektiv. Og selvom det at være et oprindeligt folk er centralt for den grønlandske selvforståelse, er det ikke entydigt, at alle grønlandere identificerer sig som et oprindeligt folk eller er enige om, hvad det betyder. Ikke desto mindre er det nødvendigt i en forsvarssammenhæng at forstå begrebet og alt, hvad det indebærer, for at kunne indgå i de politisk-strategiske dialoger om arktisk sikkerhed samt på taktisk og operativt niveau kunne imødekomme de kulturelle forskelle, som både bliver italesat og udmønter sig i praksis.

Den bredere kategori *civilsamfund* kan i princippet koges ned til at være alle dele af samfundet uden tilknytning til militæret.²³ Det kendes fx fra *Interforce*, som "arbejder på at skabe opbakning i den civile sektor til dansk forsvar og beredskab".²⁴

22 Alaska nævnes ligeledes ofte i amerikanske debatter om fordelene ved at styrke samarbejdet mellem den oprindelige befolkning og militæret med henblik på at styrke arktisk sikkerhed. Debatterne fokuserer imidlertid primært på mulige fordele ved at genoplive noget, der trækker på erfaringerne med Alaska Territorial Guard under 2. verdenskrig. Ligeledes skæver man i Alaska også til Canadian Rangers som inspiration (interview 4; interview 6). Vi har udeladt Alaska fra analysen, med undtagelse af enkelte henvisninger, hvor relevante paralleller findes.

23 I en bredere politologisk sammenhæng forstås *civilsamfundet* ofte som det institutionaliserede samfund, som ikke er en del af statsapparatet, men samtidig adskilt fra erhvervslivet. For en grundig behandling af begrebet i en dansk sammenhæng henvises til Egholm og Kaspersen, *Civil Society*.

24 InterForce, 'Om InterForce,' <https://www.interforce.dk/om-interforce/>.

Når det gælder lokal inddragelse, er der imidlertid en anden relation med nogle mere specifikke dynamikker til stede. Ved *lokal* forstås selvsagt en befolkning, som er så stedspecifikt forankret, at den har et særligt kendskab til og tilstedeværelse i et lokalt område. Samtidig tillægger vi forfattere "det lokale" en betydning af at være anderledes eller delvist adskilt fra en central kommandostruktur. Det typiske eksempel her er tyndt beboede områder i Grønland eller det nordlige Canada, hvor lokale fangere har et indgående kendskab til omgivelserne og dermed kan hjælpe og guide centralt styrende indsatser. Det vil sige, at det lokale enten er noget, som fordrer et særligt kendskab til at operere i, og/eller at det lokale er så langt væk fra den centrale struktur, at det er en gevinst at have lokale kontakter, der kan agere på vegne af den centrale struktur. Ergo giver inddragelse af lokale øget kendskab og tilstedeværelse i et område, som enten er tyndt besat eller fjernt fra den centrale kommando.

Når det gælder lokal inddragelse i Arktis, er det vigtigt at inddrage en forståelse af oprindelige folks betydning i området. Inuit, samer og mange andre oprindelige folk har i tiden efter 2. verdenskrig kæmpet for international og national anerkendelse af deres egne sprog, kulturer og ikke mindst retten til eget land.²⁵ En del af grundfortællingen om oprindelige folk i Arktis er, at de har et særligt forhold til naturen og et indgående kendskab og meget nær tilknytning til deres land, samtidig med at de er dygtige jægere og generelt våbenkyndige. Deres evne til at klare sig i meget barske miljøer skulle således gøre oprindelige folk særligt egnede til at indgå i og yde støtte til militære og beredskabsmæssige opgaver.

25 *Oprindelige folk* er ofte defineret som et folk, der lever som mindretal i en stat. Internationalt udgør United Nation's Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) det rettighedskompleks, som oprindelige folks organisationer arbejder ud fra – se Strandsbjerg, "Making Sense of Contemporary Greenland" og Inuit Circumpolar Council, *ICC Policy Paper on the Matter of "Local Communities"*.

Foto: Simon Takatomi, Unsplash

4. Metode

Vores undersøgelse af hhv. ICE-SAR og Canadian Rangers er foretaget som en blanding af litteraturstudie og kvalitative interviews, med hovedvægten på sidstnævnte. Vi har således prioriteret vidnesbyrd fra officerer, forskere og tilknyttet personel, som alle har arbejdet for eller med Canadian Rangers, ICE-SAR eller oprindelige folks relation til sikkerhed i Alaska (se appendiks 1 for en

komplet liste over interview). Interviewpersonerne er udvalgt gennem en blanding af personlige netværk og deres position i deres respektive organisationer. Dette metodiske greb er valgt for at belyse erfaringer og udfordringer, som de udspiller sig i praksis. Det mener vi giver den bedste mulighed for at lære af de pågældende erfaringer.

Foto: Corporal Jacob Hanlon, Canadian Forces Photo

5. Baggrunde for lokal inddragelse i Canada og Island

Før vi dykker ned i rapportens tre overordnede temaer: *organisation, rekruttering og fastholdelse, uddannelse og træning og operativ effekt*, giver dette afsnit en kort beskrivelse af, hvordan der arbejdes med lokal inddragelse i Canada og Island.

Canadian Rangers og ICE-SAR er begge organisationer med en lang historie, der strækker sig tilbage til henholdsvis begyndelsen og midten af det forrige århundrede.²⁶ I både Canada og Island trækker myndighederne på Canadian Rangers og ICE-SARs lokale grupper for deres kendskab til lokalsamfundet og naturen i området. I begge organisationer har man en stærk tilknytning til lokalsamfundet og en motivation for at 'tjene' sit lokalsamfund og yde et bidrag for sine medborgere.²⁷ Den mest iøjnefaldende forskel på de to organisationer er, at Canadian Rangers hører under staten, er en del af en militær organisation og består af deltidsansatte underofficerer og menige i de canadiske væbnede styrker,²⁸ mens ICE-SAR er en frivillig foreningsorganisation drevet af civile.²⁹ Som vi vil komme ind på i de kommende afsnit, er graden af organisering og mængden af træning en anden afgørende forskel: hvor Canadian Rangers, selvom de er en del af en militær organisation, foretrækker en løs organisering, en minimal mængde af træning og udstyr og en uformel struktur,³⁰ lægger ICE-SAR vægt på tydelig organisering og struktur og høj grad af formaliseret træning.³¹ ICE-SARs kerneopgaver er eftersøgning, redning, ulykkesforebyggelse og der-

udover uddannelse og kampagnearbejde relateret til de tre førnævnte opgaver.³² Canadian Rangers udfører også eftersøgning og redning, men har samtidig en stor og varieret opgaveportefølje, herunder overvågningsopgaver, suverænitets-håndhævelse, rapportering af uregelmæssige hændelser og indsamling af data og meget mere. Rangers kan i praksis kaldes ud til enhver form for opgave, som de canadiske ministerier og styrelser kunne have behov for i fjernliggende egne.³³ Island har mange turister, hvilket de nordlige egne af Canada slet ikke har i samme omfang. I Island er en del af kerneopgaven derfor både at uddanne turistorganisationer og lave informationsmateriale rettet mod turister,³⁴ mens turisme fylder meget lidt i Rangers' opgavebeskrivelse. Kort fortalt: ICE-SAR er civile specialister, mens Rangers er militære generalister. En anden stor forskel på de to organisationer er tilslutningsgraden relativt til indbyggertal – ICE-SARs tilslutningsgrad i forhold til befolkningstallet er ca. 15 gange højere end Canadian Rangers'.³⁵

Begge modeller indeholder elementer, som kan drages læring af med henblik på udviklingen af territorialforsvar, beredskab og sikkerhedsopgaver. I rapportens tre følgende afsnit dykker vi derfor ned i de tre temaer: organisation, fastholdelse og rekruttering, uddannelse og træning og operativ effekt, og undersøger, hvilke erfaringer Canada og Island har gjort sig i forbindelse med lokal inddragelse i forsvars- og sikkerhedsopgaver.

26 Lackenbauer, *The Canadian Rangers @ 75*, 315; Slysavarnafélagið Landsbjörg, *Icelandic Association for Search, Rescue & Injury Prevention*.

27 Interview 3; Interview 8.

28 Lackenbauer og Romagnoli, *Sovereignty, Security, and Resilience*, viii-xii.

29 Østhagen, *Utilising Local Capabilities*, 27.

30 Lackenbauer, *The Canadian Rangers @ 75*, ix-x; interview 2; interview 3.

31 Christianen og Fairburn, "Exploring & Designing in the Context of Search and Rescue", 3.

32 Skriftlig korrespondance 1; Slysavarnafélagið Landsbjörg, *Icelandic Association for Search, Rescue & Injury Prevention*.

33 Lackenbauer og Romagnoli, *Sovereignty, Security, and Resilience*, viii-xii; interview 2.

34 Skriftlig korrespondance 1; Slysavarnafélagið Landsbjörg, *Icelandic Association for Search, Rescue & Injury Prevention*.

35 Canadian Army, *Canadian Rangers Demographics*; Statistics Canada, "Canada's Population Clock"; interview 8; Hagstofa Íslands, "Landsmönnum fjölgaði um 660 á fjórða ársfjórðungi".

Foto: Corporal Antoine Brochu, Assistant Deputy Minister (Public Affairs), Canadian Armed Forces Photo

Centrale pointer

- Canada og Island har gennem mange år haft succes med lokal inddragelse i forsvars- og sikkerhedsopgaver gennem to relativt forskellige modeller: i Canada hvor Canadian Rangers er en del af de canadiske væbnede styrker som deltidsansatte underofficerer og i Island hvor ICE-SAR er en civil, frivillig redningsorganisation, der samarbejder tæt med de islandske myndigheder.
- Selvom de to modeller er relativt forskellige, er et fællestræk, at man ved en lang række af opgaver kan trække på lokalbefolkningens kendskab til deres samfund, terræn og klima. I tilfælde af ulykker eller andre hændelser kan man således opnå en hurtigere respons-tid ved at have trænede personer geografisk spredt over hele landet. Lokal inddragelse har i begge cases både styrket civilsamfundet og bidraget til opgaveløsningen på en række områder inden for sikkerhed, forsvar og beredskab.

6. Organisation, rekruttering og fastholdelse

I dette afsnit dykker vi ned i, hvordan de to organisationer er opbygget, og hvilke organisatoriske styrker og udfordringer, de hver især har oplevet. Som beskrevet ovenfor har vi at gøre med to grundlæggende forskellige organisationer: 1) en civilsamfunds-organisation med fokus på eftersøgning og redning og ulykkesforebyggelse drevet af frivillige og 2) en irregulær militær styrke, der løser en bred vifte af opgaver for den canadiske stat. Vi udtrækker relevante læringspunkter fra litteraturen og vores interviews i forhold til, hvilke organisatoriske styrker og udfordringer der opstår, når man arbejder med lokal inddragelse i de to forskellige modeller. Herudover ser vi på, hvordan ICE-SAR og Rangers arbejder med rekruttering og fastholdelse, herunder hvilke styrker og udfordringer de to cases har haft mht. at tiltrække og fastholde deres medlemmer. Grundet afsnittets omfang har vi lavet en underinddeling, som starter med den lokale forankring. Herefter ser vi på aflønning og administration, og til sidst ser vi på ungdom, diversitet og rekruttering.

Lokal forankring

I Canada er den lokale forankring et bærende element i Canadian Rangers. Selvom Rangers er en national organisation af navn, afspejler dens historiske udvikling ifølge professor og *Honorary Lieutenant-Colonel of the 1st Canadian Ranger Patrol Group*, P. Whitney Lackenbauer, tydeligt de regionale chefer, Ranger-forbindelsesofficerer, instruktørerne og rangerne selv mere end nogle centrale prioriteter. *De facto* har Rangers over tid

i højere grad udviklet sig til at blive en regional organisation, mens politiske og militære prioriteter på nationalt niveau beslutter budgetter og overordnede prioriteringer. Officerer uden for CAF's hovedkvarter har dermed haft relativt meget frihed til at fortolke nationale direktiver. Denne fleksibilitet har gjort, at man bedre kunne tilpasse sig forskellige menneskelige og geografiske udfordringer. Den har desuden over tid muliggjort, at træning og operationer kunne tage hensyn til lokale forhold og prioriteter i de forskellige regioner. I modsætning til den i Canada herskende opfattelse af, at decentrale, lokalsamfundsbaseerede partnerskaber i fjerntliggende områder er uoverkommeligt dyre, viste det sig, at Rangers' decentraliserede organisering faktisk var meget billig sammenlignet med andre militære løsninger, og dermed var der ikke noget økonomisk incitament til at skære ned.³⁶ I 1998 lavede man således en formel reorganisering til de regionale elementer, som man stadig har den dag i dag, kaldet *Canadian Ranger Patrol Groups* (CRPG'er).³⁷ Disse er bestemt ud fra de canadiske territorier, herunder 1st CRPG, som dækker Nunavut, Yukon og Northwest Territories, 2nd CRPG: Québec, 3rd CRPG: Ontario, 4th CRPG: British Columbia, Alberta, Saskatchewan og Manitoba og 5th CRPG: Newfoundland and Labrador.³⁸

Selvom den decentraliserede tilgang i store træk har været fordelagtig, har det også givet anledning til en række bekymringer om Rangers' manglende sammenhæng som national organisation. Udfordringen ligger primært i at balancere den fleksibilitet, som en decentraliseret tilgang giver, samtidig med at der findes klare rammer og definitioner af organisationens rolle, så sam-

36 Lackenbauer, *The Canadian Rangers @ 75*, iii-xiii.

37 Lackenbauer, 2022b, s. ix

38 Government of Canada, "Canadian Rangers" (2021).

Canadian rangers kort. Illustration: Canadian Armed Forces – 2026.

menhængskraft og troværdighed bevares.³⁹ Til trods for, at organisationsstrukturen har udviklet og ændret sig en del gennem tiden, har princippet om lokal forankring altid været et bærende element. Den oprindelige kompagni-delingsstruktur, som blev overvåget af officerer fra lokalområdet, afspejlede en traditionel militær struktur – i hvert fald på papiret. I praksis var de lokale leders stil, de vidt spredte enheder og forholdet til den militære kommandostruktur yderst utraditionelle. Strukturen udviklede sig til en forsimplet patruljestruktur, der havde til formål at fremme lokalsamfunds-baseret ledelse og ansvarlig forvaltning med fokus på at sikre, at de lokales behov, ønsker og værdier blev afspejlet i militære praksisser.⁴⁰

I Island har lokal forankring også spillet en vigtig rolle i organisationens udvikling og i den nuværende struktur. ICE-SARs *bottom-up*-tilgang, hvor

man tildeler de enkelte redningshold en stor grad af frihed og ansvar, nævnes som en vigtig del af opskriften på succes,⁴¹ samtidig med at en central organisation med hovedkvarter i Reykjavik er med til at skabe national sammenhængskraft og strømning.⁴² ICE-SARs redningshold startede oprindeligt som selvstændige enheder, men er nu én samlet organisation, hvilket giver en række fordele i forhold til bl.a. træning og generel strømning af organisationen på både det strategiske og operative niveau.⁴³ Til trods for, at ICE-SAR siden 1999 har været en samlet organisation, er tilgangen fortsat, at organisationens arbejde starter med det lokale, og redningsholdene har generelt en høj grad af ejerskab og selvstændighed. Græsrodskonceptet gør, at de frivillige oplever at have en større aktie i arbejde.⁴⁴ Dette ses blandt andet i forbindelse med finansiering: Organisationen

39 Lackenbauer, *The Canadian Rangers @ 75*, ix-x.
 40 Lackenbauer, *The Canadian Rangers @ 75*, x.
 41 Interview 8.
 42 Skriftlig korrespondance 1.
 43 Skriftlig korrespondance 1.
 44 Interview 8.

Kort over Island der viser placeringen af ICE-SARs redningshold (rød), ulykkesforebyggelseshold (gul) og ungdomshold (grøn).
Illustration: ICE-SAR.

bestræber sig på at være selvfinansieret gennem indsatser såsom salg af fyrværkeri, souvenirs og spillemaskiner.⁴⁵ Disse indsatser er drevet af de enkelte redningshold, der i princippet er finansielt uafhængige og ejer alt deres eget udstyr – med undtagelse af ICE-SARs skibe, som ejes af ICE-SARs hovedkvarter. Den finansielle uafhængighed og indsamlingsarbejderne er store styrker for organisationen, da redningsholdene på denne måde føler et større ejerskab over pengene og selv er med til at bestemme, hvordan de forvaltes.⁴⁶ Tidligere har dette også i nogle situationer vist sig at være en ulempe, hvor velhavende redningshold med mange medlemmer, store havne eller velhavende fiskere har kunne købe bedre eller mere materiel end andre redningshold, hvilket har skabt en ulighed redningsholdene imellem.⁴⁷ For at udbedre dette har hovedkvarteret også et kollektivt fundraising-program, hvor de primære

aftagere er redningshold med begrænsede midler. De mest aktive hold modtager op til ca. 223.000 danske kroner årligt, mens minimumsallokeringen for mindre aktive hold er omkring 56.000 danske kroner årligt. I forbindelse med vulkanudbrud får redningsholdene også mulighed for at deltage i betalte indsatser, der finansieres af *Almannavarnir*, den islandske beredskabsstyrelse. Mange hold har desuden i forbindelse med ekstreme vejrhændelser samarbejdet med *Vegagerðin*, den islandske vejmyndighed, der har betalt redningsholdene for at hjælpe til med at lukke vejene for at forhindre ulykker.⁴⁸ Ud over de lokale og centrale indsamlingsindsatser bliver ICE-SAR også støttet økonomisk af staten⁴⁹ og har desuden en række private sponsorer og samarbejdspartnere.⁵⁰

Selvom både Canadian Rangers og ICE-SAR tillægger lokalt ejerskab og lokal viden stor værdi, er der også behov for en vis grad af central styring

45 Østhagen, *Utilising Local Capabilities*, 27-28.

46 Interview 8.

47 Interview 7.

48 Skriftlig korrespondance 2.

49 Skriftlig korrespondance 1.

50 Slysavarnafélagið Landsbjörg, *Icelandic Association for Search, Rescue & Injury Prevention*.

og støtte. Ifølge major Philippe Branco, teamleder i Canadian Rangers Enhancement Team, har Rangers et ønske om at være operationelt veldefinerede, og at det skal være tydeligt, hvad kapacitetens styrker er. Samtidig skal systemet være i stand til at håndtere, at lokalsamfund er forskellige, og at ikke alle Ranger-grupper fungerer på præcis samme måde.⁵¹ Det er altså et spørgsmål om at finde den rette balance i en veldefineret kapacitet, der har plads til lokale variationer og bevarer det lokale ejerskab. Dette har man blandt andet arbejdet med i Canadian Rangers, som er den eneste del af de canadiske væbnede styrker, hvor man ikke har en formaliseret militær beskæftigelsesstruktur. Ifølge chefen for Canadian Rangers, oberst Benoit Mainville, er der imidlertid et stort behov for at udvikle en sådan struktur og at definere roller, ansvar og kvalifikationskrav, som stadig adskiller sig fra det øvrige forsvar, så flere har mulighed for at tjene. Som det er nu, sker fremgang i grader rundt omkring i grupperne efter tradition og kultur frem for strukturerede kriterier.⁵² Således kan en lille Ranger-gruppe vælge en gruppeleder efter selvvalgte kriterier, og de fleste lokale grupper holder demokratiske afstemninger om, hvem der skal være sergenter og korporaler.⁵³ Disse titler har dog kun betydning i den lokale gruppe, mens Rangers fra centralt hold anses og aflønnes som menige.⁵⁴ I praksis er det både en styrke og en svaghed, fordi det på den ene side er en vigtig del af græsrodstankegangen i organisationen og det lokale ejerskab over opgaveløsningen⁵⁵, mens det på anden side kan give uklarheder med hensyn til rolle- og ansvarsfordeling.⁵⁶

Aflønning, administration og mødet mellem lokale og centrale interesser

Et andet organisatorisk problem for Canadian Rangers er, at de nuværende politikker for aflønning og ydelser er utilstrækkelige. Lønningerne for Rangers er de samme som for reservister i alle

andre områder af Canada, men leveomkostningerne er langt højere i de fjerntliggende områder, hvor Rangers opererer. I modsætning til andre reservister i CAF har Rangers ikke adgang til privat sundhedsforsikring og er afhængige af de provinssielle sundhedstjenester. Organisationen er derfor i gang med at reformere løn og ydelser for bedre at afspejle realiteterne ved at bo i afsides områder.⁵⁷

Ud over behovet for lønreform peger major Philippe Branco også på vigtigheden af at overveje, hvordan Canadian Rangers i så vidt mulig udstrækning kan fritages for administrative krav. Den lokalt forankrede drivkraft harmonerer ikke altid med den styringslogik, som definerer det øvrige forsvar. Rangers har netop oplevet, at deres løsere organisering i mødet med introduktionen af *new public management* i den canadiske stat har givet anledning til udfordringer: I takt med, at der i løbet af 90'erne og 00'erne blev introduceret flere administrative krav i CAF, er det blevet sværere for Rangers at passe ind og følge med kravene. Rangers har historisk set været meget selvstændige i deres opgaveløsning – CAF har sørget for at forsyne grupperne med det mest basale udstyr, hvorefter grupperne selv har håndteret og organiseret opgaveløsningen. Tidligere har Rangers eksempelvis kunnet udføre eftersøgning og redning uden at have orienteret CAF herom – men CAFs introduktion af flere administrative processer har stillet højere krav til Rangers, som skal forholde sig til registreringer, anmodninger og notater, hvilket er en byrde, som de ikke er trænet til at løfte.

Isolerede lokalsamfund i Canada har en tendens til at organisere sig selv, hvilket stemmer dårligt overens med de krav, som CAF stiller.⁵⁸ I et forsøg på at håndtere denne problemstilling har CAF oprettet et projekt, "Canadian Rangers Enhancement Project,"⁵⁹ for at skabe bedre overensstemmelse mellem CAFs ønsker og patruljegruppernes behov. Dette har bl.a. medført øgede investeringer i administration, og antallet af ansatte på patruljegruppernes hovedkvarterer er fordoblet for

51 Interview 2.

52 Interview 3.

53 Lackenbauer og Romagnoli, *Sovereignty, Security, and Resilience*, 181.

54 Interview 3.

55 Lackenbauer og Romagnoli, *Sovereignty, Security, and Resilience*, ix.

56 Interview 3.

57 Interview 2.

58 Interview 2.

59 Government of Canada, "Canadian Rangers" (2023).

at lette den administrative byrde på de enkelte Ranger-grupper.⁶⁰ En anden administrativ udfordring for Rangers opstår i forbindelse med rejser. For at kunne bestille en rejse skal man logge på CAFs ERP-system, som Rangers ikke har adgang til. Hvis en Ranger bliver tildelt et kursus i en anden by, må vedkommende derfor enten kæmpe med CAFs bureaukrati eller selv lægge ud for rejsen – noget, der ikke nødvendigvis er økonomisk muligt for alle.⁶¹

Canadian Rangers' projekt med at få centrale behov og lokale interesser til at mødes har man også arbejdet med i ICE-SAR. Her løser man det især ved at have tæt koordinering med en række myndigheder og interessenter. ICE-SAR har hovedkvarter i Reykjavík med den islandske kystvagt, *Landhelgisgæsla Íslands*, som nabo og tæt samarbejdspartner. Begge har desuden en plads i Islands Råd for Civilbeskyttelse og Sikkerhed,⁶² hvis opgave er at behandle prioriterede spørgsmål vedrørende organiseringen af civilbeskyttelses- og sikkerhedsanliggender, koordinering af beredskabsplaners indhold, håndtering af forsynings-sikkerheden og genopbygning efter katastrofer. I rådet sidder også en repræsentant fra Islands Røde Kors, en koordinerende beredskabsrepræsentant og departementschefer og direktører fra en række ministerier og myndigheder.⁶³

Ungdom, diversitet og rekruttering

Et fællestræk og vigtigt læringspunkt fra både Canada og Island er, at begge lande har ungdomsprogrammer, og at disse både giver unge mennesker noget meningsfuldt at beskæftige sig med i fritiden, opretholder oprindelige traditioner og udstyrer dem med evnerne til at overleve i naturen. Programmet *Junior Canadian Rangers* (JCR) udgør et vigtigt bidrag til at holde oprindelige traditioner i live, og opfordrer unge mennesker til at tilegne sig de evner og den tænkning, der skal til for at overleve i den barske canadiske natur. JCR er et gratis tilbud til unge mellem 12 og

18 år i fjerntliggende og isolerede lokalsamfund. Programmet, der er inkluderende og kapacitetsopbyggende, trækker på lokale Ranger-patroljer med det formål at bevare kultur, traditioner og aktiviteter, som er unikke for hvert lokalsamfund. Programmet har haft en positiv effekt og har bidraget til, at unge mennesker har fået øget selvtillid, udviser mere ansvar og har fået en bedre forståelse for og forbindelse til deres lokalsamfund⁶⁴. Junior Canadian Rangers oplæres i en bred vifte af kompetencer, herunder sund livsstil, samfundsansvar, førstehjælp, navigation, sikker håndtering af våben og traditionel jagt, fiskeri, sang og spiritualitet.⁶⁵

I lighed med Canadian Rangers har ICE-SAR et ungdomsprogram, hvor de unge mennesker får en introduktion til organisationen og bruger deres fritid på noget meningsfuldt.⁶⁶ Ungdomsholdene har ca. 500 medlemmer fordelt på 50 hold. Holdene er for unge mennesker mellem 14 og 18 år, og formålet er at få dem sporet ind på ICE-SARs arbejde og give dem opløftende og spændende fritidsinteresser. Ungdomsafdelingerne arbejder sammen med de andre afdelinger, og de bliver på den måde introduceret til både redningsholdenes og ulykkesforebyggelseholdenes arbejde. De unge mennesker deltager i seminarer og får mulighed for at rejse til forskellige dele af Island samtidig med at de lærer om, hvordan man begår sig i naturen og undgår ulykker. Idéen er, at det både skal være sjovt, formålsfyldt og dannende for de unge mennesker at være en del af ungdomsholdene.⁶⁷

Selvom hverken JCR eller ICE-SARs ungdomshold formelt indgår i de to landes rekrutteringsindsatser, giver programmerne unge mennesker kompetencer og erfaringer, som kan gøre dem til rollemodeller i deres lokalsamfund og potentielt føre til senere tilslutning. I begge cases bygger både tilslutning og fastholdelse i høj grad på en stærk fortælling om at bidrage til lokalsamfundet og hjælpe andre. Medlemmerne motiveres sjældent af ydre incitamenters som høj løn eller andre fordelagtige goder – noget, som hverken ICE-SAR

60 Interview 2.

61 Interview 7.

62 Skriftlig korrespondance 1.

63 Stjórnarráðs Íslands, *Almannavarna- og öryggismálaráð*.

64 Lackenbauer, *A History of the Canadian Rangers of Quebec*, 81-85; Lackenbauer og Mantle, *Aboriginal Peoples and the Canadian Military*, 199.

65 Lackenbauer, "Aboriginal Peoples in the Canadian Rangers," 321-323; Lackenbauer, *Vigilans*, 72; Lackenbauer og Mantle, *Aboriginal Peoples and the Canadian Military*, 199-200.

66 Interview 8.

67 Interview 8; Slysavarnafélagið Landsbjörg, *Icelandic Association for Search, Rescue & Injury Prevention*.

eller Canadian Rangers kan tilbyde. Derfor arbejder begge organisationer med formål, der primært appellerer til indre motivation og ønsket om at bidrage og være en del af et stærkt fællesskab. Et stærkt brand og et godt omdømme er afgørende faktorer for at kunne appellere til potentielle frivillige. Mange rangers har familiemedlemmer, der har tjent – for nogles vedkommende gennem mange generationer. Ranger-instruktører rekrutterer aktivt, når de er ude i lokalsamfundene, hvor de bruger personligt engagement og danner gode relationer for at tiltrække nye potentielle rangers. Canadian Rangers' rekrutteringsstrategi tager udgangspunkt i lokalsamfundene, hvor personlige anbefalinger og den status, der ligger i at være ranger – som ofte er højt respekterede mennesker og rollemodeller i de små samfund – spiller store roller.⁶⁸ I det nordlige Canada er personelressourcerne begrænsede, hvilket betyder, at personer med tillidsposter, embedsfolk eller folkevalgte trækker i ranger-uniformen. Dette er en styrke for Rangers' forankring i lokalsamfundet, men det kan i nogle tilfælde også føre til situationer, hvor der skal navigeres i flere forskellige roller og interesser, især ved samarbejde med andre enheder i CAF eller ministerier. Styrkens fastholdelsesrate er generelt høj, og mange tjener i flere årtier. Kulturen er, at der er en stolthed og status i at tjene sit samfund, og derfor er det sjældent noget, man træder ud af.⁶⁹

I lighed med Rangers bunder motivationen for at melde sig under ICE-SARs faner ofte i et ønske om at bidrage til lokalsamfundet og at gøre noget godt for andre. En væsentlig rekrutteringskanal for ICE-SAR er personlige netværk og familietraditioner. Flere generationers engagement i ICE-SAR skaber en kultur, hvor frivillighed videreføres fra forældre til børn. En central del af rekrutteringen og kendskabet består i, at man i forvejen har bekendtskaber, der arbejder som frivillige.⁷⁰ Det stærke fællesskab og sammenhold i ICE-SAR er en vigtig faktor for fastholdelse.⁷¹ Således ser vi

både i Canada og Island, at den stærke fortælling om at bidrage til lokalsamfundet og tage del i et meningsfuldt fællesskab har spillet en vigtig rolle for organisationernes rekruttering og fastholdelse – og eksistensgrundlag.

Rekruttering og fastholdelse i de to organisationer har dog ikke været helt uproblematisk. For Rangers har den største udfordring været køns- og aldersmæssig diversitet. Kun 22 % af styrken er kvinder,⁷² og man arbejder derfor på at øge andelen. Selvom kvindelige rangers generelt er respekterede og værdsatte, og et stigende antal kvinder varetager lederskabsroller i de enkelte enheder og i CAF,⁷³ opleves der nogle steder i organisationen store forskelle, når det gælder inklusionen. Enkelte patruljer har modsat sig at inkludere kvinder, mens andre grupper har kvinder i ledende roller og en generelt høj grad af ligestilling.⁷⁴ Denne variation gør det vanskeligt at håndtere rekruttering og diversitet med én overordnet strategi. Løsningen kræver derfor decentraliserede indsatser og et indgående kendskab til de enkelte lokalområder.⁷⁵

Ud over udfordringerne med kønsmæssig diversitet arbejder Rangers med at øge den aldersmæssige diversitet: 48 % af styrken er over 50 år, og 24 % over er 60 år, hvorimod kun 7 % er fra aldersgruppen 18-30 år, og blot 2 % er mellem 18 og 25.⁷⁶ CAF har i de seneste par år haft svært ved at tiltrække yngre medlemmer for at styrke diversiteten og sikre, at der er en ny generation til at overtage og fortsætte styrken.⁷⁷ Denne demografiske ubalance mellem befolkningen og rangerne er blandt de problemstillinger, organisationens centrale ledelse er i færd med at undersøge nærmere. Der arbejdes med flere hypoteser. En mulig forklaring kan være, at yngre borgere mangler nogle af de evner og den erfaring, der skal til for at kunne blive ranger. En anden forklaring kan være, at det ikke er attraktivt for den yngre generation, der har nogle andre interesser og værdier end de ældre generationer. En tredje forklaring kan være, at det i høj grad bliver opfattet som en

68 Interview 3.

69 Interview 3.

70 Interview 8.

71 Interview 9.

72 Canadian Army, *Canadian Rangers Demographics*.

73 Lackenbauer og Kikkert, *Measuring the Success of the Canadian Rangers*, iii-iv.

74 Interview 3.

75 Interview 2.

76 Canadian Army, *Canadian Rangers Demographics*.

77 Skriftlig korrespondance 3.

”klub for ældre mænd”.⁷⁸ En fjerde forklaring kan være den mængde af bureaukrati, papirarbejde og sikkerhedsgodkendelse, man skal igennem for at kunne blive ranger. Da kulturforskelle mellem generationerne også har stor betydning, arbejder CAF aktuelt med især branding og på at ændre opfattelsen af, hvad Rangers er og kan, for fortsat at kunne appellere til de yngre generationer.⁷⁹

Rangers er kendt for deres røde anorakker, men hovedorganisationen ønsker at ændre udseendet til et mere professionelt af slagsen, samtidig med at uniformen skal passe til den opgave, der skal udføres. Major Philippe Branco understreger i interviewet, at pointen – både indadtil og udadtil – er, at man gerne vil have, at styrken skal anses for værende præcis det, den er: en hybrid mellem en militær styrke og en lokalsamfundsstyrke. En fremtidig uniform skal således signalere et distinkt udseende som ikke-kombattanter. Håbet er, at dette kan udgøre et lille bidrag til den samlede rekrutteringsstrategi og dermed være med til at ændre befolkningens – og især de yngres – forestillinger om, hvad Rangers er i dag, så flere får lyst til at tilslutte sig.⁸⁰

Modsat Canadian Rangers oplever ICE-SAR ikke den samme udfordring med at give stafetten videre til næste generation. ICE-SAR har en noget bedre aldersmæssig fordeling end Canadian Rangers, og mange bliver frivillige som unge voksne, ofte i alderen 19-20 år. Engagementet har dog en tendens til at falde fra midten til slutningen af 20’erne, hvor mange stifter familie, men en betydelig andel vender tilbage til det frivillige arbejde i midten af 30’erne.⁸¹ ICE-SAR oplever til gengæld større udfordringer med den geografiske fordeling. Som det ser ud lige nu, har ICE-SAR for mange frivillige i hovedstadsområdet, mens der i landdistrikterne mangler frivillige. Landdistrikterne er samtidigt mere udsatte i forhold til byerne, da det tager længere tid for *first responders* (ambulancebehandlere, brandvæsen, politi, osv.) at nå ud til ulykkesstedet, og derfor må de frivillige i disse områder ofte agere *first responders*, indtil de professionelle når frem.⁸²

Centrale pointer

- Det bærende element i ICE-SARs og Canadian Rangers’ succes i forhold organisatorisk opbygning er den lokale forankring og *bottom-up*-tilgangen, herunder gruppernes høje grad af ejerskab over opgaveløsning, organisering og rollefordelinger, suppleret af en stærk central organisation, der kan understøtte og vejlede de lokale grupper. I den forbindelse er det vigtigt at indtænke lokalsamfundenes behov og ønsker.
- Et vigtigt hensyn i arbejdet med organiseringen af lokal inddragelse er at have en tydelig definition og afgrænsning af, hvad styrken skal kunne løse, samtidig med at systemet er i stand til at håndtere lokale variationer, både hvad angår de lokale gruppers tilgange og lokalsamfundenes behov. Begge cases peger på, at både lokale behov og centrale prioriteter er vigtige at samtænke. I Canada løser man det især ved at gentænke løn- og ansættelsesstrukturen og ved at lette de administrative krav og systemer for både individer og grupper. I Island sker dette især gennem tæt koordinering og samarbejde med relevante myndigheder og interessenter.
- En succeshistorie fra både Canada og Island er, at ungdomsprogrammer rummer et stort potentiale for dels at give unge mennesker meningsfulde fritidsaktiviteter, opretholde lokale og oprindelige traditioner og udstyre dem med færdigheder til at begå sig i naturen.
- Et stærkt brand og et godt omdømme er vigtigt for at kunne appellere til potentielle frivillige. Den stærke fortælling om at bidrage til lokalsamfundet og hjælpe andre er en afgørende faktor for både rekruttering og fastholdelse i ICE-SAR og Canadian Rangers.

78 Skriftlig korrespondance 3.

79 Interview 3.

80 Interview 2.

81 Interview 8.

82 Interview 9.

Foto: Corporal Marc-André Leclerc, Valcartier Imaging Section, Canadian Armed Forces

7. Uddannelse og træning

Uddannelse og træning udgør vigtige elementer for at sikre, at de frivillige og menige i de to organisationer har de nødvendige kompetencer til at løfte den komplekse række af opgaver, de kan komme til at stå overfor. Derfor ser vi i dette afsnit på, hvordan man arbejder med uddannelse og træning i Canadian Rangers og ICE-SAR.

I Island lægger man stor vægt på uddannelsen af frivillige. Det skyldes blandt andet, at islandske borgere til dagligt lever med mangeartede naturkatastrofer. Vulkanudbrud, jordskælv, fjeldskred, laviner, oversvømmelser og ekstremt vejr er en helt naturlig del af livet i Island. Det stiller også krav til de frivillige i ICE-SAR, og de kompetencer, der skal opbygges for at kunne respondere på mange forskelligeartede nødsituationer. Redningsholdene er specialiserede i eftersøgning og redning både på land og til søs, og for at kunne håndtere de mange typer af ulykkeshændelser er holdene veluddannede og gennemgår grundige træningsforløb.⁸³ De frivillige redningsholds aktiviteter understøttes af ICE-SARs eftersøgnings- og redningsskole, der uddanner både de frivillige medlemmer, ansatte i turistbranchen og virksomheder. Redningsskolen underviser ICE-SARs medlemmer i alle former for redning, herunder førstehjælp, søredning, gletsjerredning, redning i strømfylde floder og meget andet. Træningen for at blive kvalificeret ICE-SAR-frivillig, som kan deltage ved redningsaktioner, tager mellem 1 og 2 år og som oftest 18 måneder, hvor man skal lægge omkring 2-300 timer i klasserumsundervisning og derudover ca. 500 timer i praktisk undervisning.⁸⁴

Modsat ICE-SARs meget omfattende og tidskrævende træning modtager Rangers ikke formaliseret træning og har ikke bestemte uddannelsesmoduler, de skal gennemføre, ud over et obligatorisk 10-dages opstartskursus.⁸⁵ I stedet vurderes der,

hvad den enkelte ranger har behov for at blive trænet i – nogle har behov for træning i håndtering af våben, andre har ikke, og nogle rangers har behov for træning i snescooterkørsel, mens andre ikke har. Træningen bliver derfor tilpasset både individerne og grupperne. Udgangspunktet er, at befolkningerne i fjerntliggende områder i forvejen har kompetencer og viden, der er relevante for opgaveløsningen. Dog har man især med de yngre generationer oplevet, at noget oprindelig viden er gået tabt. Der ligger derfor en vigtig opgave i at opbygge de unge menneskers kompetencer og bidrage til at bevare oprindelig viden.⁸⁶

Som det også er tilfældet med Rangers, har de frivillige i ICE-SAR mange forskellige forudsætninger, når de starter i ICE-SAR. Nogle er meget hjemmevante i klatring, redning og sikkerhed til søs, mens andre starter fra bunden og får bygget deres kompetencer op gennem ICE-SARs kurser og øvelser. Dog kan træningen tage kortere tid for frivillige i ICE-SAR, der allerede har relevante kompetencer og kvalifikationer. En erfaren skipper sendes eksempelvis ikke på et grundlæggende navigationskursus, men skal stadig gennemføre en række andre moduler, og ingen "slipper igennem" uden kurser.⁸⁷

Fordelen ved ICE-SARs omfattende model er, at man sikrer sig, at styrken har et ønsket minimumsniveau af kompetencer. Fordelen ved Ranger-modellen og den individuelle tilpasning er, at man ikke spilder nogens tid med kurser, de ikke har behov for, og at man i øvrigt hurtigt kan få gavn af individernes kompetencer, uden at skulle vente på, at et længere kursusforløb gennemføres. Et af målene med træning i Rangers er netop at have så få træningsdage som muligt, da mange Rangers har tjenesten som et et bijob. De fleste melder sig til styrken ud fra en stærk forpligtelse

83 Christianen og Fairburn, "Exploring & Designing in the Context of Search and Rescue," 3.

84 Interview 8.

85 Lackenbauer og Romagnoli, *Sovereignty, Security, and Resilience*, 98.

86 Interview 2.

87 Interview 8.

over for lokalsamfundet. Deres motivation er ikke løn eller andre eksterne goder, men ønsket om at bidrage. Derfor skal CAF tilpasse træningen til Rangers og ikke omvendt. Samtidig er der et stigende ønske fra CAF om, at træningen skal systematiseres og intensiveres yderligere for at få en mere professionel styrke. I vores interview med major Philippe Branco blev der givet udtryk for, at kulturen er sådan, at Rangers vil acceptere mere træning, hvis det bliver krævet af dem, men træningen skal være relateret til færdigheder, de rent faktisk har brug for i arbejdet som ranger. Den skal altså være målrettet og meningsgivende i den specifikke kontekst. På et tidspunkt arrangerede hovedkvarteret, at der skulle være mere skyde-træning, hvilket ikke faldt i god jord hos rangerne, da det ikke er anvendeligt på typiske missioner og ikke tjener lokalsamfundet. Ranger-mentaliteten er, at man ikke ønsker at deltage i krigshandlinger, da det ikke ligger i styrkens natur. Styrken er netop til for primært at tjene lokalsamfundet og for at agere "øjne og ører i de nordlige egne". Derfor ønskede man ikke ekstra skydetræning, fordi det ikke gav mening for styrkens daglige virke.⁸⁸

Canadian Rangers søger at balancere, at et bredt udsnit af befolkningen skal have mulighed for at tjene i styrken, samtidig med at man vil kunne stille minimumskrav til egnethed. Som det er lige nu har Canadian Rangers ikke klare krav til fysisk eller medicinsk egnethed, og der er ingen standarder for, hvornår en ranger kan pensioneres af helbredsmæssige årsager eller grundet dårlig fysisk form. Teoretisk kan en person med alvorlige fysiske begrænsninger forblive ranger. På den ene side er disse forhold med til at skabe en styrke, hvor selv personer, der ikke ville kunne imødekomme kravene i andre grene af Forsvaret eller andre myndigheder, får mulighed for at tjene. På den anden side er der behov for at have et minimum af træningsstandarder for at sikre, at rangerne har de nødvendige færdigheder for at kunne fuldføre deres opgaver. En af udfordringerne ved at indføre ensartede og klart definerede træningsstandarder er, at nogle rangers opfatter dem som et middel til at måle og kontrollere deres indsats på. Derfor er de bekymrede for at blive målt og at "dumpe". Det er især blandt enhedscheferne, at man støder

på den opfattelse, at hvis deres tropper ikke består, har de fejlet i deres opgave. Heri ligger et kultursammenstød mellem nordlige samfund og den sydlige militærkultur – enhedscheferne i de nordlige samfund har et ønske om at forblive anonyme og ikke tiltrække sig for meget opmærksomhed, og der er i kulturen en udpræget frygt for at blive målt og vurderet. Derimod vil man fra CAF's side gerne have enhedscheferne frem i lyset for at få tydeliggjort, hvilken ressource de udgør – og hvordan man kan arbejde med dem, forbedre træningen og stille det rette udstyr til rådighed. Træningsstandarderne og udviklingen heraf evalueres og justeres løbende med fokus på regionale forskelligheder.⁸⁹

Rangers' og ICE-SARs forskellige tilgange til træning illustrerer ret godt, at forskellige organisationer har forskellige behov, når det gælder træning: Rangers er generalister og specialiserer sig ikke i træningen på samme måde, som man ser det i ICE-SAR. Det hænger sammen med, at ranger-grupperne har en stor opgaveportefølje, men relativt få menige set i forhold til befolkningens størrelse og det territorium, de skal dække. Omvendt håndterer ICE-SAR færre opgavetyper end Rangers og har flere frivillige i forhold til befolkningens og territoriets størrelse, og derfor giver det mening at specialisere grupperne og individerne yderligere. I de senere år er redningsholdenes specialiseringsgrad øget, og man har grupper, der specialiserer sig i landskab- og bjergeftersøgning, laviner, marine redningsgrupper, dykkergrupper, medicinske grupper, tekniske grupper og redningshundehold.⁹⁰ Træningen bliver også vurderet ud fra, hvad lokalsamfundets behov er – alle frivillige skal have grundlæggende kendskab til de fleste redningstyper, men gerne være ekstra kompetente i de behov, lokalsamfundet har. Eksempelvis bør frivillige i et fiskerisamfund have grundlæggende træning i bjergredning eller gletsjerredning, men de behøver ikke at være specialister i disse discipliner. Omvendt bør de være specialister i søredning, da de fleste ulykker i deres lokalsamfund sker til søs.⁹¹

Begge organisationer samarbejder med relevante interessenter om træning og uddannelse og har stor fordel af dette. I Canada træner Rangers

88 Interview 2.

89 Interview 3.

90 Christianen og Fairburn, "Exploring & Designing in the Context of Search and Rescue," 3.

91 Interview 8.

Foto: Naja Bertolt Jensen, Unsplash

jævnligt med andre enheder i CAF,⁹² hvilket både er en økonomisk fordel, fordi man kan samle træningen, og genererer stærke synergier mellem enhederne, der kan lære af hinandens forskellige måder at operere på. Rangers' træning er som oftest decentraliseret, men somme tider er det nødvendigt at rejse for træningen.⁹³ I Island samarbejder ICE-SAR også med andre organisationer om træning, og ICE-SAR har et tæt samarbejde med sin nabo, den islandske kystvagt, der bidrager ved træning og øvelser med de lokale redningshold i Island.⁹⁴ Kystvagten har desuden en kontrakt med ICE-SAR, som giver *Joint Rescue Coordination Centre* (JRCC), der hører under Kystvagten, mulighed for kalde ét eller flere af ICE-SARs 13 redningsfartøjer ud. Dette er blandt andet muliggjort af, at de frivillige indsatser er samlet under én fælles organisation, hvilket er med til at sikre et bredere og mere koordineret samarbejde mellem alle aktører, der arbejder med sikkerhed, redning og beredskab.⁹⁵ ICE-SARs ulykkesforebyggende aktiviteter hænger tæt sammen med søfartssikkerheds- og redningsskolen, *Maritime Safety and Survival Training Centre* (MSSTC), der har hjemsted på havnen i Reykjavík på skoleskibet *Sæbjörg*, der fungerer som en skole for søfarende. Ifølge islandsk lov skal alle søfarende modtage træning i dette center. Kystvagten samarbejder også tæt med MSSTC. Kystvagten stiller en helikopter og en underviser til rådighed for skolens ugentlige kurser, hvor islandske søfolk blandt andet får praktisk undervisning i at modtage en helikopter. Herudover har Kystvagten startet en række øvelser med redning til søs som omdrejningspunkt. Øvelserne skifter lokation fra gang til gang og samarbejder med lokale enheder. Ved disse øvelser deltager både Kystvagten, politiet, ICE-SAR og Røde Kors.⁹⁶ Der er således en stor værdi i at have aktører, der samarbejder på tværs og i at samtænke initiativer, der både kan gavne styrkens træning og uddannelse, og som på samme tid kan gavne helt almindelige borgere, fiskere, søfarende m.fl. ved at samle kurserne et sted, hvor alle kan få mulighed for at lære om sikkerhed, ulykkesforebyggende tiltag, førstehjælp og redning.

Centrale pointer

- I Island har man haft stor fordel af at have en standardpakke for uddannelse og træning, som alle frivillige skal gennemgå for at sikre, at alle har de nødvendige grundlæggende færdigheder. Ved eksisterende færdigheder tilpasses træningen.
- I Canada arbejder man med en balancegang, der består i, at styrken skal være veluddannet, men ikke overbelastes af kurser, og at træningen skal kunne udføres fleksibelt. Træningen skal give mening for de specifikke færdigheder, man ønsker, at styrken skal have, og for de opgaver styrken skal udføre.
- Canadian Rangers arbejder også med balancen mellem, at et bredt udsnit af befolkningen skal kunne gøre tjeneste i styrken, men man ønsker samtidig at indføre nogle minimumskrav til fysisk, psykisk og medicinsk egnethed.
- I Canada betyder et lavere antal grupper og individer i styrken og en stor opgaveportefølje, at det er fordelagtigt at uddanne generalister, der er i stand til at håndtere de mange forskellige situationer, de kan havne i. Omvendt ser man i Island, at en højere tilslutningsgrad og en mindre opgaveportefølje betyder, at man kan fokusere træningen og desuden tilbyde specialiserede kurser oveni grunduddannelsen.
- Både Rangers og ICE-SAR drager fordel af fælles træning med andre enheder og af at samtænke initiativer, der bidrager til både styrkens uddannelse og andre enheder og aktørers uddannelse, samtidig med at de er til gavn for samfundet bredere set.

92 Government of Canada, "Canadian Rangers" (2021).

93 Interview 2.

94 Slysavarnafélagið Landsbjörg, *Icelandic Association for Search, Rescue & Injury Prevention*; Skriftlig korrespondance 1; Interview 7.

95 Skriftlig korrespondance 1.

96 Slysavarnafélagið Landsbjörg, *Icelandic Association for Search, Rescue & Injury Prevention*; Skriftlig korrespondance 1.

8. Diskussion af operativ effekt og perspektiver

Formålet med dette afsnit er først at samle kort op på den operative effekt af de to initiativer. Herefter fortsætter vi til en perspektiverende diskussion. En central pointe for hele diskussionen er, at evalueringen af den operative effekt er meget afhængig af de(t) formål, som initiativet er styret af.

Både ICE-SAR og Rangers bliver alment betragtet som succeshistorier – både når det gælder rekruttering, historisk og lokal forankring, effektivitet i forhold til omkostninger og bidrag til den relevante opgaveløsning. Dem, vi har interviewet, fremhæver følgende effekter af de to organisationer:

→ ICE-SAR leverer yderst effektive frivilligbase-rede eftersøgnings- og redningsoperationer i hele Island, som er drevet af lokale indsatser og supporteret af en hovedorganisation, der samarbejder tæt med relevante myndigheder og er understøttet af den nødvendige lovgivning på området. ICE-SARs redningsskibe kan aktiveres og være på vej inden for 20 minutter, og for det meste inden for blot få minutter.⁹⁷ ICE-SARs succeskriterier relaterer sig til antallet af indsættelser per år (typisk omkring 1200) og hvor mange frivillige, der færdiggør deres træning. ICE-SAR har et velfungerende samarbejde med både Kystvagten, brandvæsenet og Islands Politi, og myndighederne har stor respekt for de frivilliges indsatser og evner. Det operative niveau fungerer bedst, når der er tillid mellem parterne, og det har man arbejdet på at opbygge i Island.⁹⁸

→ Canadian Rangers udnytter deres unikke lokale viden og overlevelsessevne til at støtte de canadiske væbnede styrkers operationer, fungere som observatører i fjerntliggende områder, indgå i eftersøgningsberedskab og yde støtte til deres lokalsamfund. Canadian Rangers' succes måles på, hvor mange af de stillede opgaver de løser, uanset hvilken myndighed opgaverne kommer fra.

I ICE-SARs tilfælde defineres succesen således af en meget konkret forbedring af redningsopgaverne og bedre muligheder for at komme nødstedte til undsætning. Det harmonerer ligeledes udmærket med, at de er specialister, som er motiverede af en specifik opgave. ICE-SAR leverer altså en meget håndgribelig og tydelig effekt.

Når det gælder Rangers' operative effekt, er billedet derimod mere kompliceret. I en rapport fra 2020 fremhæver Whitney Lackenbauer og Peter Kikkert en lang række punkter, hvor Rangers kan ses som en succes. Styrken er ikke kamptropper, men har en støttefunktion (*enablers* og *multipliers*) og spiller en stor rolle for overvågning (domain awareness), tilstedeværelse og brobygning.⁹⁹

Hvor forfattere som Kikkert og Lackenbauer fremhæver Rangers som en succes, bliver der i praksis stillet spørgsmål netop til, om man får nok ud af Rangers. Som oberst Mainville fremhævede i vores interview med ham,¹⁰⁰ er det fint, at Rangers er "eyes and ears of the North", men hvad er det præcist, de holder øje med? Ifølge Mainville er der ikke en sammenhængende plan for, eller konkret beskrivelse af, hvad Rangers skal observere eller rapportere. Der mangler klare retningslinjer for,

97 Kaldal, *Assessing Emergency Capacity*, 37.

98 Interview 8; interview 9.

99 Lackenbauer og Kikkert, *Measuring the Success of the Canadian Rangers*.

100 Interview 3.

Foto: Óskar Kristinn Vignisson, ICE-SAR, 11. december 2025.

hvad deres efterretningsrolle indebærer, eller hvordan de efterretninger skal behandles. Set i det lys kan det være fristende at konkludere, at der er behov for en tydeligere definition af, hvad styrken skal kunne. Den målsætning må imidlertid hele tiden afvejes mod, at succes netop bygger på den decentrale forankring og det lokale råderum – og dertil en udtalt skepsis blandt oprindelige folk over for at få udstukket snævre retningslinjer fra Ottawa.

I forlængelse af ovenstående pointe understreger Lackenbauer og Romagnoli, at Rangers' effektivitet i høj grad skal tilskrives, at styrken reflekterer de samfund, hvor de lever og tjener. Rangers bygger netop på de styrker og evner, som folkene i de nordlige og fjerntliggende samfund besidder.¹⁰¹ For dem er det forståelsen af Rangers' særlige karakter, som er nøglen til, at det kan forblive en succes: "Understanding the Rangers and how they fit within the defence team is key. They are intended to serve as enablers or "force multipliers"

for other CAF elements in preparing for Arctic warfare and, presumably, in an actual warfighting scenario (however highly improbable that is in the Canadian North)."¹⁰²

Hermed er vi tættere på det, vi kalder en lokal legitimeringseffekt. Det vil sige, at gennem lokal rekruttering og tilstedeværelse bliver forsvaret generelt i mindre grad set som et fremmedelement i den lokale kontekst. Det ses ved, at Rangers' succes for eksempel er baseret på, at de kan agere sammen med – og bliver set som en del af – deres lokalsamfund. Men samtidig – når den lokale samklang er i harmoni – har reservestyrken så den effekt, at de øger det resterende forsvars operative effekt. Det vil sige, at man bliver nødt til at tænke lokal legitimitet som en forudsætning for at tænke i operativ effekt. Eller måske snarere, at en øget legitimitet øger den operative effekt.

Hvis vi vender tilbage til Andreas Østhagens typologi over forskellige aktiviteter (diskuteret i

101 Lackenbauer og Romagnoli, *Sovereignty, Security, and Resilience*.

102 Lackenbauer og Kikkert, *Measuring the Success of the Canadian Rangers*, 32.

afsnit 2), som lokal inddragelse kan understøtte (information, respons og operationel (militær)), tegner der sig på baggrund af Rangers-konceptet en fjerde dimension, som i højere grad er politisk motiveret og defineret. Den politisk definerede effekt er også relevant i en grønlandsk kontekst.

Da *Grønlandsvogterne* blev lanceret, var succeskriteriet, at man skulle have folk til at melde sig til ordningen. Det skete i større grad, end man havde håbet på. Men herefter stod man med den overvejelse, at man ikke havde et klart billede af, hvilken effekt man fik ud af ordningen.¹⁰³ Hvor mange og hvilken indrapportering? Ville man få et bedre overblik over normalbilledet? Det kan umiddelbart virke mindre tilfredsstillende ud fra et rent beredskabsmæssigt operativt perspektiv. Om det er en succes, afhænger selvsagt af formålet. Uanset den operative effekt på kerneopgaven, kan *Grønlandsvogterne* stadig betragtes som en succes, idet det er et nyt initiativ med stor opbakning. Ydermere giver det en mulighed for at videreudvikle organisationen, når først den er etableret.

Der er med andre ord flere elementer, der gør sig gældende, når man skal vurdere og evaluere den operationelle effekt af et bestemt tiltag. Motivationen bag at rejse spørgsmålet om grønlandske rangers bunder nok i højere grad i et politisk ønske om at få flere grønlandere til at tage del i de militære opgaver i Grønland, end den i første omgang er baseret på ønsket om at opnå en specifik operativ effekt.¹⁰⁴ Set i dette lys kan effektuering og volumen i sig selv være en succes. Det kan samtidig være med til at legitimere et øget samarbejde med Forsvaret og en øget tilstedeværelse i det omfang, det vurderes

hensigtsmæssigt. Men hvis man fæster sig ved tankerne i NATOs *Capstone concept*,¹⁰⁵ skulle man i højere grad forbedre evnen til at forsvare og modstå trusler mod det grønlandske samfund og territorium. I et sådant lys skulle man gerne kunne definere en effekt. Endelig kan et ønske om at bidrage til Forsvarets øvrige beredskabsrelaterede opgaveløsning placeres mellem de to logikker. Her kan enhver form for efterretning og indrapportering anses som en gevinst i sig selv, også uden specifikke effektmål.

Et gennemgående træk ved Rangers og de grønlandske initiativer er, at der er en anden balance mellem inddragelsen af den oprindelige befolkning og klassisk militær tænkning, hvad angår ensretning af træning, opstilling af faste procedurer og evalueringskriterier. Her står den traditionelle militære tilgang i kontrast til den noget løsere organisering med mindre klare mål og operationsplaner – som til gengæld gør det lettere at inddrage en lokal befolkning, som ikke nødvendigvis identificerer sig med det traditionelle forsvar. I samtaler om Canadian Rangers fremstår det tydeligt, at inddragelsen af oprindelige folk ikke virker, hvis organisationen bliver for bureaukratisk og for klassisk militær. Både af kulturelle, rekrutterings- og motivationsmæssige hensyn, men også fordi folk i høj grad skal kunne operere med eget udstyr, og derfor hverken bliver sikkerhedsgodkendt eller har det rette udstyr, som gør det muligt at agere med forsvarets systemer. Skal man fx kunne bestille en rejse fra Iqaluit til Nuuk eller Qaanaaq til Ilulissat uden at logge på Forsvarets rejsesystem?

103 Reflektionen her bygger på samtaler med tidligere medarbejdere med ansvar for vogterne samt interview med J9, som beskrevet i afsnit 2.

104 Vores vurdering bygger på de strategiske målsætninger om større inddragelse, diskuteret ovenfor i denne rapport, samt at målsætningen for *Grønlandsvogterne* oprindeligt fokuserede på antal medlemmer.

105 Allied Command Transformation, *NWCC—NATO Warfighting Capstone Concept*.

Foto: Ólafur Jón Jónsson, Slysavarnafélagið Landsbjörg (ICE-SAR)

9. Konklusion

Denne rapport fremhæver, hvad Forsvaret kan lære af erfaringer fra Canada og Islands arbejde med inddragelse af lokale og oprindelige folk i forsvars-, sikkerheds- og beredskabsmæssig opgaveløsning. Baseret på en række kvalitative interviews med nøglepersoner fra Canadian Rangers og ICE-SAR, kombineret med et litteraturstudie, har vi belyst styrker og udfordringer i de to organisationer.

Canada og Island har gennem mange år haft succes med at inddrage lokale i forsvars- og sikkerhedsopgaver. De gør det gennem to relativt forskellige modeller, som dog deler den grundlæggende idé, at mange sikkerhedsopgaver kan løses bedre ved at trække på lokalbefolkningens

kendskab til samfund, terræn og klima – og ved at have trænedede personer spredt over hele landet, kan responstiden ved ulykker forkortes.

Vi har i analysen fokuseret på temaerne organisation, uddannelse og træning samt rekruttering og fastholdelse og herefter diskuteret de operative effekter. Et af de tydelige læringspunkter ifm. det organisatoriske aspekt er, at lokal inddragelse fungerer bedst, når den lokale forankring er et bærende element, og lokalsamfundene oplever et ejerskab over opgaveløsning, organisering og rollefordeling. Baseret på erfaringerne fra ICE-SAR og Canadian Rangers skal en sådan organisation have en veldefineret rolle og funktion, og styrkens kapacitet skal være tydelig for alle parter, mens

Foto: Petty Officer Second Class Belinda Groves, Task Force Imagery Technician, Canadian Armed Forces.

organisationen samtidig skal kunne håndtere lokale variationer. Især ICE-SAR er også et eksempel på, at koordinering mellem og samarbejde med alle relevante myndigheder inden for sikkerhed, forsvar og beredskab udgør en vigtig komponent for en stærk organisation.

ICE-SAR og Canadian Rangers har to meget forskellige modeller for uddannelse og træning – dog med det til fælles, at hvis en person allerede har bestemte kompetencer, bliver træningsforløbet kortere. Mellem ICE-SARs meget omfattende forløb og Canadian Rangers' minimale træning ligger idealet et sted midt mellem: et niveau, hvor der stilles krav om basale kurser, uden at personerne overbelastes tidsmæssigt, og hvor træningen kan tilrettelægges fleksibelt. Canadian Rangers har imidlertid erfaret, hvor udfordrende det er at finde den rette balance mellem på den ene side at give et bredt udsnit af befolkningen muligheden for at tjene, og på den anden side at fastholde minimumskrav til fysisk, psykisk og medicinsk egnethed.

Både hos ICE-SAR og Canadian Rangers bygger rekrutteringen især på organisationernes gode ry og rygte og anbefalinger fra personer i ens netværk. Det kræver et stærkt brand og en stærk fortælling, og fælles for begge organisationer er da også, at den bærende fortælling er bidraget til lokalsamfundet og det at hjælpe andre, og at disse motivationsfaktorer er afgørende for både tilslutning og fastholdelse. Begge organisationer har også ungdomsprogrammer, der både inspirerer de unge til at tilslutte sig senere i livet, og samtidig giver dem noget meningsfuldt at beskæftige sig med i fritiden, lærer dem om sikkerhed og overlevelse i naturen og bærer et potentiale for at opretholde oprindelige traditioner.

Undersøgelsen understreger det tydelige potentiale, der ligger i lokal inddragelse, men også, at der kan være flere måder at måle succes på. Det er nødvendigt at klargøre, hvad succeskriterierne er, og at tænke dem sammen. Baseret på de to cases kræver inddragelse af lokale og oprindelige

Foto: ICE-SAR.

folk både stærk lokal forankring, samarbejde med relevante myndigheder og en tydelighed i styrkens kapacitet. Den skal kunne rumme de kulturelle forskelle og have et godt støtteapparat. Der skal trækkes på folks evner og færdigheder og suppleres der, hvor der er behov.

På baggrund af vores undersøgelse er det tydeligt, at der er mange succeskriterier, som skal tænkes sammen. For at opnå en bestemt operativ effekt ved inddragelsen af lokale og oprindelige folk i den militære opgaveløsning er det nødvendigt at skabe en organisation, som er lokalt forankret og kan rumme de kulturelle forskelle, der måtte være mellem København, Nuuk og de grønlandske kystområder, hvor behovet for effekten formentlig er størst. Det er en balance mellem at trække på de færdigheder, folk allerede har, og samtidig tænke i fleksible og målrettede uddannelses tilbud, som er meningsfulde.

10. Litteraturliste

Allied Command Transformation. 2021. *NWCC -NATO Warfighting Capstone Concept*. Norfolk, Virginia.

Atassut, Demokraatit, Inuit Ataqatigiit, Siumut. 2025. *Vi står sammen om et trygt og frit Grønland der er under udvikling: Koalitionsaftale mellem Demokraatit, Inuit Ataqatigiit, Siumut og Atassut*.

Canadian Army. 2025. *Canadian Rangers Demographics*. [PowerPoint-slides, upublicerede, gjort tilgængelige af Canadian Rangers]

Christianen, Susan, og Sue Fairburn. 2022. "Exploring & Designing in the Context of Search and Rescue." Konferencepaper præsenteret ved *International Conference on Engineering and Product Design Education*, 8.-9. september, London South Bank University, London, UK.

Egholm, Liv, og Lars B. Kaspersen, red. 2021. *Civil Society: Between Concepts and Empirical Grounds*. Routledge.

Forsvarsministeriet, *Delaftale 2 om Arktis og Nordatlanten under forsvarsforliget 2024-2033*, 10. oktober 2025, <https://www.fmn.dk/globalassets/fmn/dokumenter/-endelig---opdateret-aftaletekst-delaftale-2-om-arktis-og-nordatlanten-.pdf>.

Forsvarsministeriet, *Forsvarsministeriets fremtidige opgaveløsning i Arktis*, 2016. <https://www.ft.dk/samling/20151/almdel/fou/bilag/151/1650324.pdf>.

Government of Canada. 2021. "Canadian Rangers." 11. marts 2021. <https://www.canada.ca/en/army/corporate/canadian-rangers.html>.

Government of Canada. 2023. "Canadian Rangers." 23. april 2023. <https://www.canada.ca/en/department-national-defence/corporate/reports-publications/proactive-disclosure/sectd-april-24-2023/canadian-rangers.html>.

Hagstofa Íslands. 2025. "Landsmönnum fjölgaði um 660 á fjórða ársfjórðungi." 4. februar 2025. <https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/mannfjoldi/mannfjoldinn-a-4-arsfjordingi-2024/>.

Inuit Circumpolar Council. 2020. *ICC Policy Paper on the Matter of "Local Communities"*. Oktober 2020. <https://www.inuitcircumpolar.com/wp-content/uploads/FINAL-ICC-Policy-Paper-on-matter-of-local-communities-2.pdf>.

Kaldal, Soley. 2010. *Assessing Emergency Capacity: Emergencies in Iceland's Search and Rescue Region*. Report 5322. Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University. <https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordId=2157428&fileId=2157431>.

Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020. 2011. <https://www.ft.dk/samling/20101/almdel/UPN/bilag/235/1025863.pdf>.

Kristensen, Kristian. S., Rune Hoffmann, og Jacob Petersen. 2012. *Samfundshåndhævelse i Grønland: Forandring, forsvar og frivillighed*. København: Center for Militære Studier. https://cms.polsci.ku.dk/publikationer/samfundshaandhaevelse-i-groenland/Samfundsh_ndh_velse_i_Gr_nland.pdf.

Lackenbauer, P. Whitney. 2011. "Aboriginal Peoples in the Canadian Rangers: Canada's 'Eyes and Ears' in Northern and Isolated Communities." I *Hidden in Plain Sight: Contributions of Aboriginal Peoples to Canadian Identity and Culture*, vol. 2, redigeret af C. Voyageur, D. Newhouse og D. Beavon, 306–328. Toronto: University of Toronto Press.

Lackenbauer, P. Whitney. 2015. *Vigilans: The 1st Canadian Ranger Patrol Group*. Department of National Defence. <https://www.naadsn.ca/wp-content/uploads/2024/04/2015-Vigilans-lackenbauer.pdf>.

Lackenbauer, P. Whitney. 2021. *Diversity Statistics, Self-Identification Data, and the Canadian Rangers: Underestimating Indigenous Peoples' Participation Rates in the Canadian Army*. North American and Arctic Defence and Security Network. https://www.naadsn.ca/wp-content/uploads/2021/04/Lackenbauer_Rgr-Diversity-Statistics-final.pdf.

Lackenbauer, P. Whitney. 2022a. *A History of the Canadian Rangers of Quebec: 2nd Canadian Ranger Patrol Group*. Saint-Jean og Peterborough: 2nd Canadian Ranger Patrol Group og North American and Arctic Defence and Security Network.

Lackenbauer, P. Whitney. 2022b. *The Canadian Rangers @ 75: Key Documents, 1947–2022*. Documents on Canadian Arctic Sovereignty and Security (DCASS) nr. 19. Calgary: Centre for Military, Security and Strategic Studies og The Arctic Institute of North America. <https://www.naadsn.ca/wp-content/uploads/2022/02/19-DCASS-CdnRgrs-75keydocs.pdf>.

Lackenbauer, P. Whitney., og P. Kikkert. 2020. *Measuring the Success of the Canadian Rangers*. Rapport til 1st Canadian Ranger Patrol Group. <https://www.naadsn.ca/wp-content/uploads/2020/10/Rangers-Success-Metrics-Lackenbauer-Kikkert-upload.pdf>.

Lackenbauer, P. Whitney., og C. Mantle. 2007. *Aboriginal Peoples and the Canadian Military: Historical Perspectives*. Kingston, Ontario: Canadian Defence Academy Press. <https://publications.gc.ca/site/eng/9.919318/publication.html>.

Lackenbauer, P. Whitney., og B. Romagnoli, red. 2022. *Sovereignty, Security, and Resilience: Selected Stories about 1st Canadian Ranger Patrol Group, 1998–2022*. Yellowknife og Peterborough: 1CRPG og NAADSN. <https://www.naadsn.ca/wp-content/uploads/2022/03/2022-1CRPG-Rgrs-Stories-PWL-BR.pdf>.

Naalakkersuisut. 2024. *Grønlands udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske strategi for 2024–2033*. https://naalakkersuisut.gl/Departementer/Udenrigsanliggende_Forskning/Publikationer?types=5a1107a2-aca7-4739-8ef7-1d85ea4e4400&subjects=&page=1&dates=&sc_lang=da

Olsen, Oline I. 2025. "25 nye førstehjælpere i vildmarken." *Nuuk Ugeavis*, 5. november 2025.

Slysavarnafélagið Landsbjörg. n.d. *Icelandic Association for Search, Rescue & Injury Prevention*. <https://www.icesar.com/en/icelandic-association-for-search-and-rescue>.

Statistics Canada. 2025. "Canada's Population Clock (Real-Time Model)." 4. marts 2025. <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2018005-eng.htm>.

Stjórnarráðs Íslands. n.d. *Almannavarna- og öryggismálaráð*. <https://www.stjornar-radid.is/raduneyti/nefndir/nanar-um-nefnd/?itemid=dc04e593-4214-11e7-941a-005056bc530c>.

Strandsbjerg, Jeppe. 2014. "Making Sense of Contemporary Greenland: Indigeneity, Resources and Sovereignty." In *Polar Geopolitics? Knowledges, Resources and Legal Regimes*, edited by Richard C. Powell and Klaus Dodds, 259–76. Cheltenham: Edward Elgar. <https://doi.org/10.4337/9781781009413.00024>.

Østhagen, Andreas. 2017. *Utilising Local Capabilities: Maritime Emergency Response across the Arctic*. Centre for Military Studies, Københavns Universitet. https://cms.polsci.ku.dk/publikationer/utilising-local-capacities/utilising-local-capacities/Utilising_Local_Capacities.pdf.

Sydøstgrønland taget af Aningaaq Rosing Carlsen - Foto: Visit Greenland, Unsplash

11. Appendiks 1: Interviewoversigt

Interview nr.	Tid og sted	Beskrivelse
Skriftlig korrespondance 1	November 2024 - februar 2025, Reykjavík/ København	Skriftlig korrespondance med kommandørkaptajn Snorre Greil, projektleder ved Landhelgisgæsla Íslands, den Islandske Kystvagt
Interview 1	December 2024 Nuuk/København	Interview (fysisk og online) med tre ansatte ved Arktisk Kommandos J9-afdeling
Interview 2	December 2024 Ottawa/København	Onlineinterview med major Philippe Branco, teamleder af Canadian Rangers Enhancement Team, Canadian Rangers, Department of National Defence
Interview 3	Januar 2025 Montréal/København	Onlineinterview med oberst Benoit Mainville, chef for Canadian Rangers, Department of National Defence
Interview 4	Januar 2025 Anchorage/København	Baggrundsinterview vedr. Alaskas arbejde med lokal inddragelse
Interview 5	Februar 2025 København	Baggrundsinterview
Interview 6	Februar 2025 Fairbanks/København	Onlineinterview med Troy Bouffard, ph.d., adjunkt ved Center for Arctic Security & Resilience, University of Alaska Fairbanks

Interview nr.	Tid og sted	Beskrivelse
Interview 7	Februar 2025 Ottawa/København	Onlineinterview med major Martin Ditlevsen, forbindelsesofficer i Canada for det danske forsvar og tidligere EOD-operatør ved den Islandske Kystvagt
Interview 8	Februar 2025 Reykjavík/København	Onlineinterview med Guðbrandur Örn Arnarson, projektleder for eftersøgning og redning, og Björn J. Gunnarsson, projektleder for maritim eftersøgning og redning, begge ved Slysavarnafélagið Landsbjörg, ICE-SAR
Skriftlig korrespondance 2	Februar 2025 Reykjavík/København	Skriftlig korrespondance med Guðbrandur Örn Arnarson, projektleder for eftersøgning og redning ved Slysavarnafélagið Landsbjörg, ICE-SAR
Skriftlig korrespondance 3	Februar 2025 Montréal/København	Skriftlig korrespondance med oberst Benoit Mainville, chef for Canadian Rangers, Department of National Defence
Interview 9	Marts 2025	Telefoninterview med Tinna María Halldórsdóttir, frivillig i ICE-SAR siden 2008, underviser på ICE-SARs kurser, brandmand og EMT/ambulancebehandler hos Slökkvillið höfuðborgarsvæðisins, brandvæsenet i Reykjavík
Skriftlig korrespondance 4	Januar 2026	Uddybende mailkorrespondance med Arktisk Kommando. Dateret 20. januar 2026

CENTER FOR
WAR
STUDIES

Syddansk Universitet
Campusvej 55
DK-5230 Odense

Telefon: +45 6550 1000
sdu@sdu.dk
www.sdu.dk

ISBN: 97887-85464-23-1 (trykt udgave)

ISBN: 97887-85464-24-8 (digital udgave)